

Implicaciones de la deserción escolar a nivel superior en Ingeniería en Sistemas e Informática

E. Ortega de Ávila^{1*}, B. V. Alvarado de la Torre¹, M. G. Balderrábano Saucedo²,
C. A. Martínez Cardona¹, J. O. Bautista Acosta¹

¹Departamento de Sistemas y Computación, Tecnológico Nacional de México/I.T. Zacatecas, Carretera Panamericana entronque a Guadalajara s/n. La Escondida. Apartado Postal 245 C.P. 98000 Zacatecas, Zac.

²Departamento de Ciencias Económico Administrativas, Tecnológico Nacional de México /I.T. Orizaba, Oriente 9 No. 852, Col. Emiliano Zapata, Orizaba, Ver.

*elsatareas@hotmail.com

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 apelaba por un México donde cada quién pudiera escribir su historia de éxito y ser feliz. No se puede hablar de éxito ni de calidad educativa, si en el país cada año se suman a la lista miles de jóvenes que abandonan sus estudios, ante esta situación que aqueja al País en el Instituto Tecnológico de Zacatecas, en el área de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Informática se llevó a cabo un estudio que permitiera identificar los principales factores que inciden en la deserción escolar y sus implicaciones. Los factores considerados en el estudio abarcan elementos de carácter individual, socioeconómico, académico e institucional. Se realizó un test a estudiantes desertores mediante el apoyo de medios electrónicos, de donde se obtuvieron resultados que permitirán a la academia tomar acciones pertinentes que favorezcan a los estudiantes vigentes para concretar sus estudios de nivel superior.

Palabras clave: Deserción, Calidad educativa, eficiencia terminal.

Abstract

The National Development Plan 2013-2018 appealed for a Mexico where everyone could write their success story and be happy. You can not talk about success or educational quality, if in the country every year thousands of young people who leave their studies join the list, given this situation that afflicts the country at the Instituto Tecnológico de Zacatecas, in the area of Engineering in Computer Systems and Computer Engineering, a study was carried out to identify the main factors that affect school dropout and its implications. The factors considered in the study include elements of an individual, socioeconomic, academic and institutional nature. A test was conducted to dropout students through the support of electronic media, from which results were obtained that will allow the academy to take relevant actions that favor current students to complete their higher level studies.

Key words: Attrition, Educational quality, terminal efficiency.

Introducción

La educación es considerada como el factor crucial en las economías de los países, Hernández et al. (2014), comentan que la educación superior pública es vista como un sistema planeado, organizado, estructurado y dirigido por el Estado, reconocido como un bien público, a través del cual se forman a las personas para una vida social y laboral, dicha tarea debe responder a indicadores de calidad que aseguren en la medida de lo posible, los macro objetivos que se plantean en el sector, que abonen al desarrollo de la nación y que sean reconocidos por la sociedad (Hernández Romo, Pérez Mora, & González Estévez, 2014).

Dentro de las tendencias actuales en educación se establece que las carreras deben estar acreditadas para así asegurar la calidad educativa, es por ello que el Tecnológico Nacional de México/I.T. Zacatecas fundado 4 de octubre de 1976 busca dar cumplimiento a la calidad educativa. Uno de los índices que señala la calidad educativa y que es por excelencia el más importante, es el de la eficiencia terminal el cual es bajo porque hay un alto índice de deserción por parte de la Institución y en especial en el área de Ingeniería en Sistemas e Ingeniería en Informática.

Juan Tonconi Quispe (2010) comenta que la deserción escolar es un problema educativo que afecta al desarrollo de la sociedad y se da principalmente por falta de recursos económicos y por una desintegración familiar, este problema en la actualidad ha generado preocupación en los cuerpos directivos de las instituciones de educación superior, por las implicaciones que tiene; por un lado, en el orden financiero de las universidades públicas y privadas, al producirse inestabilidad en la fuente de sus ingresos y por otro, en cuanto al cuestionamiento de la eficiencia del sistema de la educación superior, pues, solamente una mínima parte de los estudiantes que inician sus estudios de educación superior culminan.

En Zacatecas hay un 49% de deserción a nivel superior entre escuelas públicas y privadas según las estadísticas del ciclo escolar 2017- 2018 (Estadísticas Básicas de Nivel Superior, 2019).

El primer semestre propicia que las y los estudiantes se desenvuelvan de manera óptima durante su estancia escolar, la responsabilidad de este proceso recae en el grupo de tutores de la institución, es donde se detecta mayor deserción, algunos por causa de una mala orientación vocacional y otros porque la carrera que eligieron no era su primera opción y entraron por no quedarse sin estudiar; la o el tutor deben construir una situación de interacción apropiada con sus tutorados, de forma tal que se forme un clima de respeto, sinceridad, colaboración y confianza para que las y los estudiantes se sientan con la plena libertad de compartir con las y los tutores: dudas, problemáticas o cualquier otro asunto que pueda repercutir en su desempeño académico (Badillo Guzmán, 2007).

Fernández Santoyo y Soto Patiño (2017) señalan que la deserción de los alumnos en México es un fenómeno que se da en gran medida, y con un mayor nivel de abandono en el primer año de estudios en las Instituciones de Nivel Superior. Por lo que se enfocan a encontrar las mejores estrategias para afrontar de la mejor manera este fenómeno. Ellos analizan las tendencias de los motivos de deserción en los estudiantes de licenciatura durante el primer año de carrera en una institución pública de educación superior tecnológica. La metodología consistió en la aplicación de entrevistas presenciales y telefónicas, las cuales se aplicaron a estudiantes que manifestaban su deseo de retirarse de la institución y/o dejaban de inscribirse un semestre de los ciclos 2010-2011 a 2016-2017. Los resultados se presentaron a manera de porcentajes. En cuanto a los motivos de deserción se presenta que el principal durante cinco ciclos fue por reglamento institucional que implica dar de baja definitiva a los estudiantes que no acreditan un número de asignaturas en primer semestre. A partir del ciclo 2015-2016 se modificó el reglamento teniendo el cambio de escuela como el principal motivo de deserción (Fernández Santoyo & Soto Patiño, 2017).

Ávila Ortega et al. (2015) realizan un análisis cualitativo donde señalaron que para los desertores no es significativo el salario, al momento de realizar alguna actividad laboral, pues las condiciones de trabajo en la región son escasas y mal remuneradas. En cuanto al resultado del análisis cuantitativo se encontró que la mayoría de los desertores considera a la familia como un eje de apoyo para culminar con éxito sus estudios. Sin embargo, los estudios por tradición familiar no fueron relevante para los estudiantes, esto significa que para ellos no importa el nivel académico de los padres, pues estos tienen un nivel educativo muy bajo (primaria). Por tanto, para los jóvenes desertores, no es atractivo terminar una carrera profesional por carecer de las condiciones necesarias para encontrar un empleo digno y bien remunerado en la región (Ávila Ortega, Bacab Sánchez, Santos Valencia, & López Ponce, 2015).

Malagón et al. (2007) realizan un estudio sobre “La deserción en la universidad de los Llanos en Meta, Colombia”, donde encontraron que los principales factores son: Académicos con un 47.8% siendo la de mayor peso, en segunda instancia se evidencian las causas Socioeconómicas con un 26.0%, las Individuales 21.6% y las causas Institucionales con un 4.8%. También hacen un análisis teórico de donde resulta un diagrama donde clasifican las variables de la siguiente manera: Individuales (entorno familiar, calamidad y problemas de salud, integración social, traslado de ciudad, embarazo), Socioeconómicas (Dependencia económica, trabajo del estudiante, altos costos del semestre, orden público), Académicas(Rendimiento académico, calidad del programa, insatisfacción con el programa, orientación profesional), Institucionales (Normatividad, relaciones con los profesores, Anormalidad académica). Además de que muestran que la más alta deserción se presenta en los cinco primeros semestres de la carrera, con mayor incidencia en el primer semestre (Malagón Escobar, Soto Hernández, & Eslava Mocha, 2007).

Olave et al. (2013) indagan sobre la incidencia de habilidades académicas sobre el rendimiento, deserción y mortalidad académica en un estudio cualitativo, donde aseguran que la causa principal de la deserción es que los estudiantes no tienen buenos hábitos de lectura y escritura y se enfocan en hacer la búsqueda de estrategias didácticas para combatir de este modo la deserción. El desarrollo del artículo consta de tres momentos: contextualización del problema de la deserción universitaria en Colombia; prácticas de lectura y escritura que generan dificultades de aprendizaje e importancia de la alfabetización académica para mejorar las habilidades lectoras de los estudiantes. Habilidades como elaborar informes, responder exámenes, redactar ensayos, etc., las cuales son esenciales en la vida estudiantil para obtener mejores resultados académicos, lo cual, en gran medida, también garantiza la permanencia en la educación superior o educación terciaria (Olave Arias, Cisneros Estupiñán, & Rojas García, 2013).

Por otro lado se hace alusión a la interrupción de los estudios de quienes estudian en horarios de 19 a 23 horas (vespertino) ha sobrepasado la cifra promedio de deserción del sistema universitario chileno, Carvajal y Cervantes (2018), afirman en su estudio sobre "Aproximaciones a la deserción universitaria en Chile", donde se combinan responsabilidades familiares, laborales y académicas, presentando mayores niveles de deserción que los estudiantes que ingresan a la modalidad universitaria diurna, debido a las particularidades y situaciones que les rodean, se realizaron entrevistas semiestructuradas a diez estudiantes desertores vespertinos, donde se encontró que la mayoría de quienes estudian en jornada vespertina se ven enfrentados a diferentes factores personales, socioeconómicos, contextuales e institucionales que pueden incidir positiva o negativamente en la decisión de abandono de la carrera vespertina de estudio (Carvajal & Cervantes, 2018).

La deserción física de los estudiantes se ha convertido para las universidades en uno de los problemas más preocupantes, y una de sus causas es la deserción del conocimiento matemático, Jiménez y Mercedes (2010) señalan en su estudio de las "Emociones en la deserción del conocimiento matemático", en Colombia, es de gran importancia que los futuros ingenieros tengan unas bases sólidas para afrontar los continuos cambios, una mente abierta al análisis, al gusto por la conjetura, y la capacidad de anticipación y argumentación para lograr un desarrollo armónico y riguroso, dado que deben ser capaces no solo de entender teóricamente las reglas y relaciones matemáticas, sino plasmarlas en las aplicaciones en campo, sin embargo la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas continúan aún fundamentados en principios epistemológicos absolutistas, aunado a eso el rezago matemático que traen los estudiantes hace que los estudiantes de ingeniería deserten en gran medida por el bajo rendimiento en las materias de matemáticas (Jiménez Espinoza & Mercedes Pérez, 2010).

En el Tecnológico Nacional de México/ I.T. Zacatecas la deserción escolar no es la excepción, algunas de las causas están asociadas al rezago de conocimiento en el área de matemáticas que poco a poco hace que los estudiantes conforme avanzan los semestres vuelvan a presentar problemas de esta índole. En las últimas décadas ha ido creciendo el interés por identificar los factores que inciden en la deserción y el bajo rendimiento, en particular los de índole personal y no sólo los de orden socio-económico o exclusivamente cognitivo. En efecto, podría pensarse que el predictor esencial del rendimiento es la capacidad o las capacidades y competencias específicas requeridas para los distintos tipos de carreras, sin embargo, hay un cúmulo de evidencias respecto del rol que juegan otras variables, tales como los enfoques de aprendizaje de los estudiantes, los tipos de motivaciones. Vázquez et al. (2013) confirman que la capacidad intelectual no es, por sí sola, un factor definitorio para el rendimiento académico y, desde el punto de vista pedagógico, sugiere la necesidad de promover en los estudiantes la toma de conciencia de sus debilidades y fortalezas en el perfil motivacional y de uso de estrategias (Vázquez Stela, Noriega Biggio, & García Stella, 2013).

Algunos estudios sobre deserción escolar han mostrado que la problemática es multicausal, pues se encuentran inmersos factores personales, familiares, económicos, docentes, sociales, de género, entre otros. Estos factores no son excluyentes, debido a que existen casos en que todos se encuentran presentes al mismo tiempo; es decir, se presentan casos en que los discentes dejan de estudiar, por tener problemas personales, familiares, no tienen suficientes recursos económicos y por ende deben trabajar. Sin embargo, las causas también se encuentran segregadas por género, ya que hombres y mujeres tienen diferentes motivos para no seguir estudiando. Algunos de los principales factores de deserción son factores personales (se aburre y por eso deserta), familiares (en el caso de las mujeres, es frecuente ver en distintas sociedades rurales de México, que los padres no quieren invertir en la educación de sus hijas, al considerar que es una pérdida de recursos, ya que ellas se van a casar y tendrán quién las mantenga. Otros factores familiares como la desintegración

familiar influyen en el abandono escolar; además, la baja escolaridad del padre y madre), factores económicos, factores docentes y factores de género (Ruíz Ramírez, Ayala Carrillo, & Zapata Martelo, 2014).

En 1970 nace la teoría SPADY sobre las explicaciones que conllevan a los estudiantes a la deserción; esta teoría se basa en un modelo sociológico de la deserción, el cual explica que el o la estudiante se encuentra influenciado por antecedentes familiares que afectan sus estados de integración social en el ámbito universitario. Este tema lo retoma Zarate y Mantilla (2014), en su estudio “La deserción estudiantil UIS”, una mirada desde la responsabilidad social universitaria, ellos analizan los aspectos: personales, sociales, culturales, económicos, familiares, académicos e institucionales que exacerban el fenómeno de la deserción; además, es la confluencia de varias de estas causas y la escasa atención prestada por las Instituciones de Educación Superior para brindar una solución efectiva a la problemática, las que hacen que persista y se siga acrecentando dicho fenómeno. Señalan que la deserción tiene consecuencias sociales en términos de las expectativas de los estudiantes y sus familias; emocionales por la disonancia entre las aspiraciones de los jóvenes y sus logros y, también, importantes consecuencias económicas tanto para las personas como para el sistema en su conjunto. Adicionalmente, quienes no concluyen sus estudios se encuentran en una situación de empleo desfavorable respecto a quienes terminan. Algunos estudios estiman una diferencia en más un 45% en los salarios a favor de quienes terminan sus estudios universitarios, respecto de quienes no lo hacen. Cabe resaltar dentro de sus resultados la deserción correspondiendo el 38% de los casos de retiro forzoso (bajo rendimiento) a la facultad de Ingenierías Físico – Mecánicas, seguido de la Facultad de Ciencias Humanas con un 29% del total de casos (Zarate Rueda & Mantilla Pinilla, 2014).

Díaz (2008) propone un modelo conceptual que explica la deserción/permanencia como resultado de la motivación (positiva o negativa), la que es afectada por la integración académica y social. A su vez, éstas están compuestas por las principales características preuniversitarias, institucionales, familiares, individuales y las expectativas laborales. Además, se propone un modelo conceptual del equilibrio dinámico del estudiante de su permanencia en la universidad al combinar los factores académicos, sociales e institucionales, el que permite ilustrar cómo el estudiante debe adaptarse a los cambios en las tensiones que se producen entre los distintos factores que lo afectan. En el estudio se hace un análisis de diferentes modelos que existen como son: Modelos psicológicos, sociológicos, económicos, organizacionales, de iteración y después analiza el Elearning y la deserción estudiantil, donde los factores externos, la motivación y las percepciones de la enseñanza a distancia muestran relaciones en los estudiantes al tomar las decisiones de abandono o de permanencia y por último el modelo conceptual, en el cual la deserción y permanencia es el resultado del grado de motivación que poseen los estudiantes, si la motivación es positiva (+) el estudiante aumenta su intención por permanecer en la universidad; en cambio, si el estudiante disminuye su motivación (-), aumenta la probabilidad de desertar. El nivel de motivación cambia durante los años de estudio, pues se relaciona directamente con la integración académica y la integración social. La deserción en los estudiantes es el resultado de la combinación y efecto de distintas variables. En éstas se encuentran características preuniversitarias, institucionales, familiares, individuales y las expectativas laborales (Díaz Peralta, 2008).

Socialmente la deserción se transforma en una pérdida de oportunidades para aquellas familias que han visto truncado un proyecto educativo individual. Este último aspecto es relevante debido a que el acceso a la educación es, a veces, el único instrumento que tienen las familias de escasos recursos de mejorar sus expectativas de vida y romper con el círculo de la pobreza, confirmando así el valor social de la educación universitaria. Esto lo abordan Barahuna et al. (2016) en su estudio “Deserción académica de la Universidad de Atacama Chile”, donde comparten que los estudiantes con mayor nivel de satisfacción con su carrera disminuyen el riesgo de abandono. Específicamente el tipo de colegio y la experiencia académica anterior al parecer también explican el riesgo de desertar. En cuanto al nivel socioeconómico, las personas de estratos sociales alto y medio tienen menor riesgo de desertar en comparación con los estudiantes de estratos bajos. Las personas que dependen económicamente de sí mismos tienen un riesgo mayor de desertar. Asimismo, que una buena relación con los profesores disminuye el riesgo de abandono (Barahuna Urbina, Veres Ferrer, & Aliaga Prieto, 2016).

Sinchi et al. (2018), en su estudio “Acceso y deserción en las Universidades” mencionan que la deserción ha tenido un alto auge en los últimos años, en primer lugar, lo lleva la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales con un 65.45 % sobre las demás carreras e Ingenierías, esto en Ecuador. Lo antes señalado permite ver que este problema no es único de nuestro país, sino que se suscita a nivel general. Sobre los

factores que observan, la educación de los padres y el tipo de colegio al que asistió la o el estudiante integra el segundo lugar, esto es importantes en la explicación de las diferencias de riesgo de deserción y probabilidades condicionales de graduación. En ambientes geográficos donde prima el poder de las grandes economías mundiales, existen mayores aportes a las universidades, esto significa que el ingreso y la permanencia en las aulas se estabilizan, a diferencia de países en vías de desarrollo donde la educación depende de factores económicos para la continuidad de estudios (Sichi Nacipucha & Gómez Ceballos, 2018).

El discurso de las universidades enfatiza en que uno de sus pilares fundamentales es garantizar la igualdad de condiciones en el acceso y permanencia de los estudiantes, brindar ayuda en correspondencia con sus necesidades, así como disponer de una adecuada infraestructura e implementos de trabajo, sin embargo, esto no asegura cubrir las necesidades de estudios y de manera general los grupos menos beneficiados son los de bajos recursos. La gestión de los recursos deberá ser manejada de manera responsable, con una visión enfocada a la educación, coherente con los estándares que la sociedad demanda, tal como se plantea en las declaraciones que realiza la UNESCO (1998).

Tomando como base lo anterior, es necesario medir, qué es lo que está pasando en el Tecnológico Nacional de México/ I.T. Zacatecas, con el fin de determinar cuál de todos estos aspectos es el que está causando la mayor incidencia en la deserción escolar y si es posible atacar este fenómeno. La investigación está estructurada de la siguiente forma: primero se presenta la metodología implementada en el estudio, posteriormente se muestran los resultados y discusión, seguido del trabajo futuro, las conclusiones obtenidas y por último las referencias consultadas.

Metodología

El diseño implementado en la presente investigación es no experimental debido a que no existe manipulación deliberada de variables (Hernández Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista Lucio, 2014). La investigación es de tipo descriptiva la cual comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. Es de tipo cuantitativa en cuanto vamos a analizar los porcentajes de los factores que intervienen en la deserción académica. Los indicadores de medición fueron los siguientes: entorno familiar, problemas de salud, integración en el grupo, rendimiento académico, lugar de procedencia, embarazo, dependencia económica, flexibilidad en el trabajo, costo del semestre, inseguridad, orientación vocacional, Materias adecuadas, desilusión de la carrera, normas adecuadas de la institución, trato con los maestros y la forma de impartir clase. Todos estos divididos en las áreas individuales, socioeconómicas, académicas e institucionales.

Los participantes del estudio fueron 9 estudiantes, en donde se detecta que en algunas preguntas sólo 8 estudiantes participaron. La invitación se envió a varios estudiantes desertores del tecnológico, logrando captar a los nueve participantes. Después de esto se hizo una segunda encuesta dirigida a los maestros de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Informática, donde se rescata que los estudiantes simplemente dejan de asistir y no hay un registro propio del porque dejaron sus estudios y la información que tienen registrada se desprende de los comentarios que los mismos estudiantes hacen. Se realizó un análisis de datos en el departamento de Tutorías de la institución, de donde se obtiene la siguiente información.

Figura 1. Resultados de encuesta a maestros. Fuente: Elaboración propia.

En la Figura 1 se puede apreciar con base en los hallazgos que: el entorno familiar no influyó en un 44.4%, el 33.3% manifestó que influyó poco y un 22.2% dijo que influyó totalmente. Con base en lo anterior se deduce que es una minoría donde influye el entorno familiar. El indicador asociado a problemas de salud muestra que

el 11.1% manifiesta que fue la razón para desertar, el 22.2% menciona que poco tuvo que ver, y un 66.7% dijo que no fue ésa la razón de la deserción. Por su parte la integración en el grupo, arrojó que el 56% tuvieron una buena integración y el 44.4% manifiesta que fue excelente, lo cual hace notar que ésa no fue la razón de deserción. Inicialmente se pensaba que la causa de la deserción era el rendimiento académico, pero al analizar los datos de la encuesta se observó que el 44.4% de los encuestados tenía igual rendimiento que el de sus compañeros, el 33.3% mejoraba el rendimiento de sus compañeros, y el 22.2% tenía un rendimiento académico más bajo que el de sus compañeros, con esto se demuestra que el rendimiento académico no es la causa de la deserción.

También se pensó que el lugar de procedencia era una de las causas de deserción, ya que los lugares desde donde se desplazan algunos estudiantes están alejados del instituto, sin embargo, la encuesta mostró que el 11.1% fue la causa de su deserción, lo cual es muy bajo, el 56.6% dijo que influyó poco y el 33.3% dijo no haber influido en la deserción. Aunado a esto se les preguntó si eran locales o foráneos y el 33.3% son desertores locales y el 55.5% son foráneos. En cuanto a si el embarazo fue la causa de deserción, resultó que en sólo el 22.2% fue la causa, y el 77.81% no lo fue, sin embargo, cabe recalcar que la encuesta consideró tanto a hombres como mujeres dado que esta situación es incluyente.

La dependencia económica corre por parte del estudiante con un 33% y por parte de familiares y padres con un 66.6%. Se les preguntó si trabajan y si el empleador le da la oportunidad de seguir estudiando, o les dan flexibilidad en horarios y el estudio arrojó que al 66% se les apoya y sólo al 33% no. Algunos de los estudiantes están preocupados por los costos de pago de inscripción, por lo que se midió ese indicador, con el fin de identificar si esta era la causa, los resultados muestran que el 56.6% considera que no es costoso y el 44.4% mencionó que sí lo es, aunque aquí las respuestas están prácticamente equiparables, no se considera que sea eso la causa de deserción, aunque no se descarta que es un indicador que influye. Dado que en los últimos años la inseguridad en el país es preocupante y sobre todo lo es más para los jóvenes, en este sentido se decidió medir este factor, en donde se detecta que el 66.6% dijo que la causa no estaba asociada a esto, mientras que un 33.3% dijo que sí.

Olave et al. (2013) dicen que en Colombia el rendimiento es el principal factor, motivo por el cual se decide medir este factor dentro de la institución y resultó que el 77.8% dijo que no fue la causa, mientras que el 22.2% dijo que sí, entonces no se coincide con estos autores. Posteriormente se consideró que tal vez la carrera no la elijen como primera opción de carrera, o tal vez no están bien orientados vocacionalmente, los resultados arrojaron que de un 66.7% la carrera era su primera opción, y del 33% no era la primera opción, no es un alto porcentaje por lo cual tampoco influye en la deserción. Tal vez si era su primera opción, pero la idea que ellos tenían de la carrera era diferente a la real, por lo que se consideró anexar un indicador que midiera este aspecto, sin embargo, el 66.7% dijo sí era la idea que tenía sobre la carrera y el 33.3% dijo que era diferente a lo que esperaba.

Sobre el currículum de la carrera también se les preguntó, si eran adecuadas para ellos las materias impartidas por los maestros, en donde el 56.1% dijo que sí, el 26.6% dijo poco adecuadas y el 14.3% dijo que no, el 30.9% no está de acuerdo con las materias impartidas. Sin embargo, al analizar los datos existe una contradicción con el siguiente indicador, donde se le preguntó si se desilusionaron de la carrera a lo cual el 44.4% respondió que sí, el 22.2% que poco y un 33.3% que no. En cuanto a los factores pertenecientes a la institución, como las normas o políticas se les preguntó si son adecuadas, obteniendo como resultado que un 77.8% dijo que son adecuadas y únicamente el 22.2% dijo que no lo son. Sería importante investigar por qué o cuáles son las normas o políticas que consideran no adecuadas.

En relación al trato que los maestros de la academia de Ingeniería en Sistemas Computacionales proporcionan a los estudiantes, se les preguntó si era adecuado, contestaron en un 77.8% que esto no era la causa de la deserción, mientras que el 22.2% dijo que sí lo era. La forma de impartir clases tendrá que ver con la deserción del alumnado, el 77.8% dijo que consideraba que era adecuada, el 22.2% era excelente y 0% mala. Lo que muestra que éste indicador no tiene nada que ver.

En la Figura 2 se observan los resultados obtenidos al preguntar a los estudiantes cuál sería la causa principal de deserción, en donde: el 66.6% respondió que fue el aspecto económico, seguido por las dificultades familiares con un 55.5%, luego por la falta del ayuda por parte del Tecnológico y la errada de la elección de carrera con un

33.3% y por último la ubicación laboral, el rendimiento y enfermedad con un 22%, estos porcentajes salen de esta manera ya que podían votar por varios aspectos a la vez.

Figura 2. Resumen de encuesta a estudiantes. Fuente: Elaboración propia

Resultados y discusión

Con base en los hallazgos se determina que el aspecto económico es uno de los indicadores que repercute con mayor incidencia en la deserción de los estudiantes pertenecientes a la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, sin embargo, este aspecto está relacionado con otros indicadores como son: el aspectos laboral, y esto a su vez con la falta de tiempo de dedicación hacia el estudio, seguido por las dificultades familiares con un 55.5%, que sin duda es un factor con alto porcentaje, los aspectos familiares como: el embarazo no planeado o deseado, la desintegración familiar ya sea por divorcio o defunción, o algunos otros motivos que afectan a cada miembro de la familia. Con base en esto se considera necesario que todos y cada uno de los y las estudiantes deben contar con una adecuada inteligencia emocional que les permita sobre llevar todas estas dificultades.

Por lo tanto, se coincide con Sinchi et al. (2018) en el Ecuador, donde el aspecto económico y la escuela de procedencia asegura una permanencia en la escuela. Es necesario contar con el apoyo adecuado hacia los y las estudiantes y detectar a tiempo cómo se les puede asesorar, o cómo se puede flexibilizar la educación para que los y las estudiantes continúen con sus estudios. En este sentido se coincide con los autores que hacen alusión a problemas relacionados con lectoescritura o en el área de matemáticas, por lo que es importante gestionarles asesorías a través de la identificación de tutores o maestros para que puedan reforzar sus conocimientos y no declinen.

Trabajo a futuro

- Realizar una investigación a profundidad que permita conocer de una forma detallada el factor a atacar no solamente de manera cuantitativa sino de forma cualitativa.
- Determinar con base en los indicadores detectados si se vive, por ejemplo: la inseguridad que se tiene de un 33% dentro de la institución o fuera, o de qué manera les está afectando.
- Realizar un estudio que involucre a todas las carreras del IT. de Zacatecas a fin de tomar acciones pertinentes para disminuir la deserción en lo que sea posible corregir.

Conclusiones

Con base en lo anterior se concluye que el principal factor es el económico y por ende este se relaciona con algunos otros como el costo de inscripción o reinscripción, la dependencia económica, el que tengan que trabajar y esto ocasiona menor tiempo para el estudio y el bajo rendimiento académico.

Es necesario conocer un poco más a los estudiantes, propiciar un acercamiento desde las tutorías para así poder gestionar apoyos, económicos y alimenticios. Este factor es común en toda la República Mexicana, aunque actualmente estamos en austeridad, es necesario apostar a la educación para mejorar las condiciones del país.

En cuanto a las dificultades familiares es un indicador que se debe monitorear dado que siempre hay problemas en todas las familias, por lo que proporcionar cursos a los estudiantes para fortalecer su inteligencia emocional permitirá que tome mejores decisiones para su vida y dar continuidad a sus estudios. Es bien sabido que los problemas siempre se presentarán. Lo que en verdad complica la vida no es lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos a lo que nos pasa (Lozano, 2013).

Referencias

1. Ávila Ortega, J. I., Bacab Sánchez, J. R., Santos Valencia, R. A., & López Ponce, M. E. (2015). Factores que influyen en la deserción escolar de alumnos en el Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche (ITESCAM). El caso del Programa Educativo de Licenciatura en Administración. *Revista de Sistemas y Gestión Educativa*, 382-391.
2. Barahuna Urbina, P., Veres Ferrer, E., & Aliaga Prieto, V. (2016). Deserción académica de la Universidad de Atacama Chile. *Revista de investigación en comunicación y desarrollo*, 27-37. Carvajal, R. A., & Cervantes, C. T. (2018). Aproximaciones a la deserción universitaria en Chile. *Educaco e Pesquisa*.
3. Díaz Peralta, C. (2008). Modelo conceptual para la deserción estudiantil universitaria chilena. *Estudios Pedagógicos*, 65-86.
4. Estadísticas Básicas de Nivel Superior. (Julio de 2019). Obtenido de http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/Estadisticas_Basicas_de_Educacion_Superior.aspx
5. Fernández Santoyo, M. K., & Soto Patiño, J. C. (2017). Motivos de deserción de estudiantes de licenciatura durante. VII CLABES.
6. Hernández Romo, O. K., Pérez Mora, R., & González Estévez, G. (enero de 2014). La deserción en los posgrados un problema no menor. *Diálogos sobre educación*, 5(8), 1-18.
7. Hernández Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la Investigación*. México: Mc Graw Hill.
8. Jiménez Espinoza, A., & Mercedes Pérez, A. (2010). Las emociones en la deserción del conocimiento matemático. *Praxis & Saber*, 191-216.
9. Lozano, C. (2013). *Por el placer de vivir*. México, D.F.: Aguilar.
10. Malagón Escobar, L. M., Soto Hernández, L., & Eslava Mocha, P. R. (2007). La deserción en la Universidad de los Llanos. *Orinoquia*, 23-40.
11. Olave Arias, G., Cisneros Estupiñan, M., & Rojas García, I. (2013). Deserción Universitaria y Alfabetización Académica. *Educación y Educadores*, 455-471.
12. Ruíz Ramírez, R., Ayala Carrillo, M. D., & Zapata Martelo, E. (2014). Estereotipos de Género en la deserción escolar. *Ra Ximhai*, 165-184.
13. Sichi Nacipucha, E. R., & Gómez Ceballos, G. P. (2018). Acceso y deserción en la Universidades. *Revista de Educación*.
14. Vázquez Stela, M., Noriega Biggio, M., & García Stella, M. (2013). Relaciones entre rendimiento Académico, competencia espacial, estilos de aprendizaje, y deserción. *Revista Electrónica de Investigación educativa*, 29-44.
15. Zarate Rueda, R., & Mantilla Pinilla, E. (2014). La deserción estudiantil UIS, una mirada desde la responsabilidad social universitaria. *Zona Próxima*, 121-134.